

Projekto nr.: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Projekto akronimas: LibOCS

Projekto pavadinimas: Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics)

Šis projektas finansuojamas pagal Erasmus+ KA2 strateginių partnerystės programą.

Ataskaitos santrauka: Piliečių įsitraukimo į atvirąjį mokslą varomosios jėgos ir kliūtys bei universitetų bibliotekų vaidmuo Baltijos šalyse

Svea Kaseorg, Lilian Neerut, Evelin Arust, Liisi Lembinen

Vertė Giedrė Sabaitytė

Tartu universitetas. Biblioteka, 50090 Tartu, Estija

Šiame straipsnyje pateikiama apibendrinta ataskaita „Pilietinio įsitraukimo į atvirąjį mokslą varomosios jėgos ir kliūtys bei universitetų bibliotekų vaidmuo Baltijos šalyse“, parengta įgyvendinant projektą „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse“ pagal „Erasmus+“ programos 2-o pagrindinio veiksmo Partnerystės bendradarbiavimui programą. Visą ataskaitą anglų kalba galima skaityti projekto Zenodo kolekcijoje adresu <https://zenodo.org/record/6669328>.

Piliečių mokslo sąsaja su atviruoju mokslu ir akademinėmis bibliotekomis

Baltijos šalių universitetų bibliotekos atlieka itin svarbų vaidmenį skatinant atvirąjį mokslą savo organizacijose. Jos turi patirties dalyvaujant įvairiose iniciatyvose ir atvirojo mokslo politiką formuojančiose darbo grupėse, taip pat teikiant pagalbą mokslininkams, studentams ir dėstytojams, konsultuojant juos ir ugdant kompetencijas, susijusias su atvirojo mokslo praktika.

Mokslinės bibliotekos leidžia naudotis savo infrastruktūra plačiajai visuomenei. Atsižvelgiant į tai, kad jos yra atviros ne tik savo darbuotojams ir studentams, bet ir plačiajai visuomenei, tai sukuria galimybę megzti ryšiu su visuomene ir skatinti piliečių įsitraukimą. Piliečių mokslas potencialiai atveria Europai daug mokslinių ir visuomeninių galimybių, be to, suteikia

galimybę mokytis naujų dalykų ir tobulėti asmeniškai. Visgi tokių piliečių mokslo veiklų skaičius ir poveikis nedidelis, o piliečių įsitraukimas į atvirojo mokslo ciklą vis dar yra tik pradiniam etape.

Oksfordo anglų kalbos žodyne piliečių mokslas apibrėžiamas kaip „mokslinis darbas, kurį atlieka plačiosios visuomenės nariai, dažnai bendradarbiaudami su profesionaliais mokslininkais ir mokslo institucijomis arba jiems vadovaujant“ (Oxford English Dictionary, n.d.). Tačiau piliečių mokslo sąvokai apibūdinti vartojama daug įvairių terminų ir apibrėžimų. Eitzel ir kolegos (2017) šią sąvoką nagrinėjo plačiąja prasme ir į ją įtraukė tokias veiklas, kaip bet kokios teorijos ar hipotezės kūrimas, moksliniai tyrimai, mokslinių duomenų rinkimas ir (arba) duomenų analizė, kurioje dalyvauja visuomenės nariai.

Nors terminas „piliečių mokslas“ yra palyginti naujas, visuomenės aktyvus įsitraukimas į mokslines veiklas egzistuoja nuo pat jų atsiradimo. Europa turi plačią piliečių mokslininkų bendruomenę. Tačiau piliečių mokslo projektų plėtra įvairiose Europos šalyse yra labai netolygi. Vakarų Europos šalys, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Šveicarija ir kitos turi gerokai labiau išvystytą piliečių mokslo projektų įgyvendinimo infrastruktūrą nei Vidurio ir Rytų Europos šalys, tokios kaip Latvija, Lietuva ir Estija (Vohland et al., 2021).

Piliečių mokslas pripažįstamas vienu iš aštuonių Europos Komisijos atvirojo mokslo apibrėžties komponentų. Dokumente teigiama, kad „plačioji visuomenė turėtų turėti galimybę įnešti svarų indėlį ir būti pripažinta svarbia Europos mokslo žinių kūrėja“. (Europos Komisija, 2019). Atvirojo mokslo misija – atverti mokslinius tyrimus, duomenis ir užtikrinti jų sklaidą visais lygmenimis (Ayrís ir Ignat, 2018). Vienas iš jo aspektų – žinių kūrimas ir dalijimasis atvirai ir bendradarbiaujant (Europos Komisija, 2019).

Akademinės bibliotekos turi puikias galimybes skatinti atvirojo mokslo veiklas, įskaitant dalyvavimą piliečių mokslo projektuose. Europos mokslinių tyrimų bibliotekų asociacija (LIBER) savo Atvirojo mokslo veiksmų plane (Ayrís et al., 2018) pasiūlė konkrečius veiksmus, kurių bibliotekos gali imtis skatindamos atvirojo mokslo veiklas. Jie taip pat daug dėmesio skyrė piliečių mokslui.

Veiksmų plane pažymima, kad akademinės bibliotekos turėtų būti aktyviai pristatomos kaip piliečių mokslo projektų partnerės, pradėtų kurti infrastruktūrą, kuri leistų joms remti piliečių mokslininkus (Ayrís et al., 2018: 28). Be to, bibliotekoms vertėtų pasirengti gaires, kuriose būtų aprašyta jų veikla įtraukiant piliečius. LIBER Atvirojo mokslo veiksmų planas

rekomenduoja bibliotekininkams ugdyti specifinius įgūdžius, kurie leistų bibliotekoms būti stipriomis partnerėmis, ypač mokslinės komunikacijos, informacinių technologijų ir projektų valdymo srityse. Be to, bibliotekos turėtų užtikrinti, kad piliečių mokslo projektuose būtų laikomasi tyrimų etikos ir atsakingos mokslinės praktikos. (Ayris ir kt., 2018: 28).

Šios ataskaitos tikslas – nustatyti piliečių įsitraukimo į atvirąjį mokslą veiksnius ir kliūtis bei universitetų bibliotekų vaidmenį Baltijos šalyse. Siekiant apžvelgti visas perspektyvas, buvo surengti trys atskiri apskritojo stalo susitikimai: a) su Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkais ir dėstytojais (n=19), b) bibliotekininkais (n=23) ir c) universitetų studentais (n=20). Šios trys perspektyvos rodo nuomonių skirtumus ir padeda juos spręsti instituciniu lygmeniu.

Tyrimas atliktas 2022 m. kovo mėnesį. Visos apskritojo stalo diskusijos buvo įrašytos, transkribuotos ir vėliau analizuotos taikant šešių žingsnių teminę analizę. Autoriai iškėlė tris tyrimo klausimus:

1. Kokie yra dabartiniai veiksniai, galintys paskatinti akademinės bibliotekas dalyvauti piliečių mokslo projektuose?
2. Kokios yra dabartinės kliūtys, dėl kurių akademinės bibliotekos negali dalyvauti piliečių mokslo projektuose?
3. Kaip toliau plėtoti akademinėms bibliotekoms ir piliečių bendradarbiavimą piliečių mokslo veiklose?

Apžvelgus ankstesnius tyrimus pastebėta, kad mokslininkų, bibliotekininkų ir aukštųjų mokyklų studentų nuomonės apie piliečių įsitraukimo veiksnius ir kliūtis Baltijos šalių mokslinėse bibliotekose nebuvo plačiau nagrinėtos, taigi tyrimas užpildo šią spragą.

Tyrimo rezultatai

Tyrimas atskleidė, kad mokslinių bibliotekų darbuotojai jau turi daug įgūdžių, kurie gali būti naudingi dalyvaujant piliečių mokslo projektuose. Labiausiai vertinami jų mokslinių tyrimų duomenų valdymo, bendravimo ir skaitmeninio raštingumo įgūdžiai. Visi šie trys dalykai yra svarbūs piliečių mokslo projektų sėkmei. Mačiulienė ir Butkevičienė (2022) nustatė, kad komunikacija yra labai svarbi piliečių mokslo projektams, ir tai apima tiek išorinę, tiek vidinę komunikaciją. Biblioteka gali būti projekto dalyvių, mokslininkų ir žiniasklaidos tarpininkas. Kadangi universitetų bibliotekos jau yra sukūrusios nacionalinius ir tarptautinius tinklus, turi

patirties platinant informaciją apie savo renginius, stiprius ryšius ir motyvaciją siekti, kad visuomenėje mokslas būtų atviras visiems, jos galėtų pasinaudoti savo kanalais skleidamos informaciją apie įvairius projektus.

Dalyviai pasiūlė, kad bibliotekininkai galėtų ne tik skleisti informaciją, bet ir mokyti piliečius mokslininkus mokslinių tyrimų duomenų valdymo ir skaitmeninio raštingumo. Pastarajai kategorijai dalyviai priskyrė informacinį ir mokslinį raštingumą. Piliečių mokslininkų mokymas apie mokslinį raštingumą taip pat buvo aptartas LIBER vadove „Piliečių mokslo įgūdžiai bibliotekų darbuotojams, tyrėjams ir visuomenei“ (Kaarsted & Worthington, 2021). Be to, bibliotekos galėtų užtikrinti, kad piliečių mokslo projektuose būtų laikomasi geros mokslinės ir etinės praktikos. (Ayris ir kt., 2018).

Tyrimas taip pat atskleidė, kad akademinė bibliotekų infrastruktūra galėtų būti naudinga piliečių mokslo projektams. Bibliotekos galėtų suteikti savo patalpas, talpyklas ir serverius piliečiams mokslininkams. Tai siūlė ir Ayris ir Ignat (2018: 18-19) savo rekomendacijose bibliotekoms įsitraukti į piliečių mokslo projektus. Visos trys respondentų grupės biblioteką matė kaip fizinę susitikimų erdvę. Kadangi bibliotekos iš esmės yra atviros visuomenei, jos galėtų pasiūlyti savo patalpas susitikimams ir mokymams. Tokiu būdu biblioteka galėtų tapti intelektiniu centru, kaip siūloma LIBER vadove (Kaarsted & Worthington, 2021).

Profesionalių mokslininkų grupės nuomone biblioteka turėtų būti atsakinga už piliečių mokslo tyrimų duomenis. Pirmiausia, biblioteka galėtų pasiūlyti savo institucines talpyklas saugoti duomenis, atlikti jų kokybės kontrolę ir skelbti juos pagal FAIR principus. Antra, jos galėtų organizuoti piliečių mokslininkų mokymus, susijusius su atvirųjų duomenų valdymo įgūdžiais.

Įdomu tai, kad studentai nežinojo apie įvairias bibliotekos teikiamas paslaugas, todėl jiems buvo sunku įvertinti, kokie ištekliai galėtų būti naudingi piliečiams mokslininkams. Tai patvirtina vis dar gajų stereotipą, jog bibliotekos daugeliui yra suvokiamos tik kaip studijų ir mokslinės literatūros erdvės, o ne daugiafunkciniai mokslo paramos centrai. Mokslininkų manymu, pakeitus šį stereotipą, akademinėms bibliotekoms atsirastų daugiau bendradarbiavimo galimybių.

Pagrindinis akademinė bibliotekų dalyvavimo piliečių įsitraukime barjeras buvo žinių apie piliečių mokslą trūkumas. Ir bibliotekininkai, ir universitetų studentai pažymėjo, kad jie per mažai žino apie piliečių mokslą, įvairius projektus ir tai, kaip jie galėtų juose dalyvauti. Tyrime dalyvavę bibliotekininkai ir mokslininkai išskyrė tarpusavio bendradarbiavimo stygių, buvo

pastebėta, kad biblioteka turėtų imtis daugiau iniciatyvos. Dėl šios priežasties galima daryti prielaidą, kad bendradarbiavimo projektų trūksta ne dėl mažo susidomėjimo, o dėl menkų žinių.

Kitas apribojimas – universitetų paramos trūkumas. Tai susiję su keliais aspektais. Pirmiausia, mokslinės bibliotekos yra sudėtinė universitetų dalis, jų finansavimas ir veiklos priklausomos nuo universitetų strategijos. Jei piliečių mokslas nėra universitetų prioritetas, akademinėms bibliotekoms trūks išteklių, kad galėtų aktyviau dalyvauti. Tai patvirtina ankstesnių tyrimų išvadas, kad piliečių mokslo projektams Baltijos šalyse reikia daugiau sisteminės institucinės paramos (Suškevičs et al., 2021; Mačiulienė ir Butkevičienė, 2022). Ši problema apima ne tik universitetus, bet ir politikos formuotojus, kurie skiria lėšas aukštosioms mokykloms.

Antrasis aspektas yra specialistų trūkumas. Nors akademinės bibliotekos galėtų padėti mokslinių tyrimų duomenų valdymo, tvarkymo ir kaupimo klausimais, nėra pakankamai specialistų, kurie, be savo įprastų užduočių, galėtų teikti paramą piliečių mokslininkams. Daugelis bibliotekų turi mokslo duomenų valdymo specialistą, tačiau jei organizacijoje dirba tik vienas asmuo, padedantis mokslininkams ir studentams, jis tiesiog neturi laiko užsiimti piliečių mokslo projektais. Dalyviai manė, kad jei piliečių mokslas taptų didesniu universitetų prioritetu, atsirastų daugiau išteklių samdyti daugiau specialistų.

Trečiasis barjeras susijęs su mokymu apie piliečių mokslo veiklas universitetuose. Beveik visi tyrime dalyvavę studentai nesimokė apie šią temą universitete. Jei kai kurie ir dalyvavo kokiuose nors piliečių mokslo projektuose, tai nebuvo įtraukta į jų mokymo programą ar kokius nors kurso reikalavimus. Ayris ir Ignat (2018) pasiūlė, kad bibliotekos galėtų parengti mokymo programą, pagal kurią bakalauro studijų studentai būtų mokomi apie piliečių mokslą. Tai padėtų sustiprinti universiteto ir bibliotekos bendradarbiavimą, taip pat leistų studentams įgyti įgūdžių, reikalingų dalyvauti piliečių moksle. Studentų apmokymas taip pat turėtų naudoti naujiems potencialiems piliečiams mokslininkams.

Visos dalyvių grupės minėjo, kad reikalinga platforma, kurioje būtų sutelkta bendra informacija apie piliečių mokslą ir apie įvairius vykdomus projektus, nes šiuo metu tokios nacionalinės platformos Baltijos šalyse, išskyrus Lietuvą, nėra. Tyrimo dalyvių nuomone, tokios iniciatyvos galėtų imtis akademinės bibliotekos. Biblioteka jau dabar padeda žmonėms ugdyti mokslinį raštingumą, tačiau jei galėtų suteikti informacijos ir išteklių, reikalingų dalyvauti piliečių mokslo projektuose, ji galėtų atlikti piliečių mokslo centro vaidmenį.

Gairės akademinėms bibliotekoms

Remdamiesi interviu ir literatūros analize, autoriai parengė gaires, kurios galėtų būti naudingos būsimiems projektams ir bendradarbiavimui:

1. Mokyti akademinų bibliotekų darbuotojus rinkti, valdyti ir saugoti duomenis..
2. Įsteigti naujas pareigybes akademinėse bibliotekose, kurios būtų orientuotos į piliečių įtraukimą į mokslą.
3. Paskirti akademinės bibliotekos darbuotoją, kuris būtų atsakingas už piliečių mokslininkų ir universiteto dėstytojų ryšių palaikymą.
4. Pabrėžti didesnės universitetų paramos poreikį.
5. Sukurti centralizuotą platformą, kurioje būtų kaupiama informacija apie tai, kaip dalyvauti piliečių mokslo projektuose, kokių įgūdžių reikia ir kokiems projektams reikia savanorių.

Baigiamosios pastabos

Šis tyrimas yra ribotas. Kadangi tyrimo dalyviai turėjo skirtingą patirtį, o diskutuojama buvo anglų kalba, todėl vertingos išvalgos galėjo būti praleistos dėl kalbos įgūdžių trūkumo ir nepakankamų žinių apie piliečių mokslą Baltijos šalyse. Tyrimo rezultatų palyginimas su teorija suteikia vertingos informacijos, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad ji atspindi suinteresuotųjų šalių nuomonę ir kol kas šio tyrimo autorių nebuvo išbandyta praktiškai.

Piliečių mokslas, kaip atvirojo mokslo dalis, gali būti įvairių formų: nuo paprasto informavimo apie mokslinius tyrimus iki aktyvaus dalyvavimo mokslinių tyrimų procese. Piliečiai gali prisidėti prie visos Europos atvirojo mokslo pastangų atverti, dalytis ir pakartotinai naudoti mokslinius tyrimus įvairioms visuomenės problemoms spręsti. Taigi piliečių mokslas turi realų atvirojo mokslo potencialą. Ištyrę piliečių įsitraukimo universitetų bibliotekose veiksnius ir kliūtis, žengsime dar vieną žingsnį į kitą piliečių įsitraukimo įgyvendinimo etapą Baltijos šalyse.

Literatūra

Ayris, P., Bernal, I., Cavalli, V., Dorch, B., Frey, J., Hallik, M., Hormia-Poutanen, K., Labastida, I., MacColl, J., Ponsati Obiols, A., Sacchi, S., Scholze, F., Schmidt, B., Smit, A.,

Sofronijevic, A., Stojanovski, J., Svoboda, M., Tsakonas, G., van Otegem, M., ... Horstmann, W. (2018). *LIBER Open Science Roadmap*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1303002>

Ayris, P. ir Ignat, T. (2018). Defining the role of libraries in the Open Science landscape: a reflection on current European practice. *Open Information Science*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.1515/opis-2018-0001>

Eitzel, M. V., Cappadonna, J. L., Santos-Lang, C., Duerr, R. E., Virapongse, A., West, S. E., Kyba, C. C. M., Bowser, A., Cooper, C. B., Sforzi, A., Metcalfe, A. N., Harris, E. S., Thiel, M., Haklay, M., Ponciano, L., Roche, J., Ceccaroni, L., Shilling, F. M., Dörler, D., ... Jiang, Q. (2017). Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. *Citizen Science: Theory and Practice*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.5334/cstp.96>

European Commission (2019). *Open Science*. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf

Mačiulienė, M. ir Butkevičienė, E. (2022). The Ecosystem Approach in Addressing Sustainable Development Goals through Citizen Science in Lithuania. *Sustainability*, 14(4), 2155. <https://doi.org/10.3390/su14042155>

Oxford English Dictionary. (n.d.). “*citizen*, *n.* *And adj.*”. <https://www.oed.com/view/Entry/33513?redirectedFrom=citizen+science>

Suškevičs, M., Raadam, T., Vanem, B., Kana, S., Roasto, R., Runnel, V. ir Külvik, M. (2021). Challenges and opportunities of engaging biodiversity-related citizen science data in environmental decision-making: Practitioners’ perceptions and a database analysis from Estonia. *Journal for Nature Conservation*, 64, 126068. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.126068>

Vohland, K., Göbel, C., Balázs, B., Butkevičienė, E., Daskolia, M., Duží, B., Hecker, S., Manzoni, M. ir Schade, S. (2021). Citizen Science in Europe. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson ir K. Wagenknecht (red.), *The Science of Citizen Science* (p. 35–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_3